

UFRB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
CETEC - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

**UMA INTRODUÇÃO À SOLUÇÃO DE
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS
NA FORMA ANALÍTICA**

CARLOS ANDRÉ LIMA DE MATOS

CRUZ DAS ALMAS
04 DE MARÇO 2016

CARLOS ANDRÉ LIMA DE MATOS

**UMA INTRODUÇÃO À SOLUÇÃO DE
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS
NA FORMA ANALÍTICA**

Trabalho de conclusão de curso apresentado à
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia como
parte dos requisitos para a obtenção do título de
Bacharel Graduado em Ciências Exatas e Tecnológicas.

Orientador: Juarez dos Santos Azevedo

Cruz das Almas
04 de Março 2016

Uma Introdução à Solução de Equações Diferenciais Parciais na forma Analítica

Carlos André Lima de Matos

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de Bacharelado de Ciências e Tecnologia do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como parte dos requisitos para a obtenção do título de graduação.

Banca Examinadora:

Orientador: _____

Profº Dr. Juarez dos Santos Azevedo - UFRB

Membro: _____

Profº Dra. Mariana Pinheiro G. da Silva - UFRB

Membro: _____

Profº Msc. Paulo Henrique Ribeiro do Nascimento-UFRB

Cruz das Almas, 04 de Março de 2016.

Este trabalho é dedicado á minha querida mãe Genilsa.

Agradecimentos

Em um mundo imediatista, como o que vivemos, arrisquei, nestes anos, a me aperfeiçoar - como que artesanalmente - pelo mundo dos pequenos e grandes infinitos.

Não esperava tantos desafios, mas o resultado aqui se encontra. Quero, aqui, registrar minha gratidão a todos que fazem parte deste momento.

Agradeço aquela que é minha base de respeito, de carinho e de integridade, minha mãe Genilsa.

Ao meu grande orientador, Juarez Azevedo, com quem tive o privilégio de estudar. Sempre muito compreensivo, exigente, paciente e solícito.

Ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas pelo acolhimento nesses anos difíceis.

Ao meu mestre Prof^o Alex Santana, pelas orientações nas monitorias de cálculo I, pelos trabalhos desenvolvidos nas disciplinas de cálculo I e III e ensinamentos transmitidos.

Ao me avô Martinho Ferreira (in memoria) pelo incentivo quando menor sobre continuar estudando mesmos com dificuldades.

Ao Prof^o Paulo Henrique Nascimento pelos ensinamentos transmitidos de \LaTeX , me dado as primeiras orientações e pelo trabalho desenvolvido conjuntamente no Programa de Tutorias do CETEC nesses últimos dois anos.

À todos os demais professores do CETEC com tive o enorme prazer de conversar e trabalhar.

Ao meu amigo Raimar Macedo pelo apoio nos momentos difíceis, me motivando sempre e pela valiosa parceria nas atividades acadêmicas e no programa de tutorias do CETEC.

Ao meu amigo Joshua Passos pelo apoio nos momentos difíceis, me motivando sempre.

Ao meu amigo Caique Jhones pelas consultorias em programação e conversas

frutíferas. Ao meu grande amigo Thiago.

A banca examinadora pela valiosa participação e acolhimento deste trabalho.

*“Existem três opções nessa vida, ser bom em algo, ficar bom ou desistir.”
(Dr. House, personagem da série americana “Dr. House”)*

Resumo

Alguns fenômenos que ocorrem na eletricidade, ótica, ondulatória, magnetismo, mecânica, fluídos, biologia, dentre outros, podem ser modelados através de uma Equação Diferencial Parcial - EDP. Vê-se que nem todas as equações podem ser construídas a partir de modelos matemáticos reais como acontece por exemplo com as Equações de Maxwell, porém o estudo desses modelos é de fundamental importância para explicar como e porque alguns fenômenos na natureza acontecem. Neste trabalho, faz-se um estudo introdutório de soluções de EDPs na forma analítica das principais equações que modelam problemas da Física Matemática, como: a equação do calor, usada no estudo da condução do calor em uma barra; a equação da onda, que trata das pequenas vibrações transversais de uma corda flexível; e a equação de Laplace que está relacionada ao estudo do equilíbrio de uma membrana sob a ação de certas forças. Utiliza-se como ferramenta os Métodos de Fourier e de Separação de Variáveis para determinar analiticamente soluções das equações estudadas, sendo que cada uma delas consideram-se diferentes condições iniciais e/ou de contorno associadas as condições de Dirichlet, Neumann, Robin e Mistos. Por fim, trabalharemos algumas aplicações ao fim de cada desenvolvimento do problema modelo.

Palavras-chave: Equações Diferenciais Parciais, Equação Diferencial, Método de separação de variáveis, Séries de Fourier.

Abstract

Some phenomena that occur in the electricity, optics, wave, magnetism, mechanics, fluid, biology, among others, can be modeled by a partial differential equation - PDE. It is seen that not all equations can be built from real mathematical models as happens for example with Maxwell's equations, but the study of these models is extremely important to explain how and why some phenomena in nature happen. In this work, it is an introductory study of PDEs solutions in analytical form of the main equations for modeling problems of mathematical physics, such as the heat equation, used in conduction study of heat in a bar; the wave equation, which deals with small transverse vibrations of a flexible cord; and Laplace's equation which relates to the study of the equilibrium of a membrane under the influence of certain forces. It is used as a tool Fourier methods and variables of separation for analytically determining solutions of the studied equations, each of which are considered different initial conditions and / or boundary associated with Dirichlet, Neumann, Robin and Mixed condition. Finally, we work some applications after each model problem.

Keywords: Partial Differential Equation, Differential Equation, Method of Separation of Variables, Fourier Series.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Barra sólida condutora de calor.	30
Figura 2 – Problema de contorno para equação do calor.	31
Figura 3 – Distribuição de temperatura em diversos instantes para o problema de condução de calor.	45
Figura 4 – Dependência da temperatura no tempo em diversos pontos para o problema de condução de calor.	45
Figura 5 – Gráfico da temperatura u em função de x e de t para o problema de condução de calor.	46
Figura 6 – Uma corda vibrante.	48
Figura 7 – Problema de contorno para equação da onda.	49
Figura 8 – Para os três primeiros modos fundamentais de vibração de uma corda elástica. Com: (a) Frequência = $\pi c/L$, comprimento de onda = $2L$; (b) frequência = $2\pi c/L$, comprimento de onda = L ; (c) frequência = $3\pi c/L$, comprimento de onda = $2L/3$	53
Figura 9 – Gráfico de u em função de x para valores fixos de t para a corda.	55
Figura 10 – Gráfico de u em função de t para valores fixos de x para a corda.	56
Figura 11 – Gráfico de u em função de x e t para a corda.	56
Figura 12 – Representação das 4 soluções do Problema de Dirichlet no Retângulo.	58
Figura 13 – Problema de Dirichlet no Retângulo.	59
Figura 14 – Gráfico de u em função de x e y	64
Figura 15 – Gráfico de u em função de x e y com as curvas de nível no plano xy	65
Figura 16 – Curvas de nível de $u(x, y)$	65

Lista de siglas

ED Equação Diferencial

EDO Equação Diferencial Ordinária

EDP Equação Diferencial Parcial

ME Métodos Espectrais

MEF Método dos Elementos Finitos

MEC Método dos Elementos de Contorno

MDF Método das Diferenças Finitas

MVF Método dos Volumes Finitos

MSV Método de Separação de Variáveis

Eq. Equação

Fig. Figura

Lista de símbolos

\mathbb{R} Conjunto dos números reais.

\mathbb{R}^n Espaço vetorial n-dimensional com cada um de um número real.

$:=$ É igual, por definição.

\mathcal{L} Operador diferencial linear.

Δ Laplaciano.

Ω Região.

$\partial\Omega$ Bordo da região.

Sumário

1	Introdução	15
1.1	Breve Histórico	16
1.2	Fundamentação teórica	16
1.3	Objetivos	17
1.4	Metodologia	18
2	Preliminares	21
2.1	Equação Diferencial	21
2.2	Equação Diferencial Ordinária	22
2.3	Método de Separação de Variáveis	22
2.4	Método de Fourier	23
2.5	Séries de Fourier	23
2.6	Problemas Bem Postos	25
3	Introdução à Equação Diferencial Parcial	26
3.1	Equação Diferencial Parcial	26
3.2	EDPs Lineares	27
3.3	Classificação das Equações Diferenciais Parciais	27
4	Equação do Calor	29
4.1	Definição	29
4.2	Problema de Dirichlet Homogêneo	29
4.2.1	Condição de Dirichlet	29
4.2.2	Problema do Calor em uma Barra	30

4.3	Existência, Unicidade da solução para o Problema de Dirichlet	35
4.3.1	Existência de Solução para O Problema de Dirichlet	36
4.3.2	Princípio do Máximo	39
4.3.3	Unicidade e Estabilidade de Soluções para o Problema de Dirichlet Geral	40
4.4	Problema de Neumann	40
4.4.1	Condição de Neumann	40
4.4.2	Problema da Condução do Calor numa Barra para Neumann . .	41
4.5	Problema de Robin	42
4.5.1	Condição de Robin - Condições Mistas	42
4.6	Aplicação	44
5	Equação da Onda	47
5.1	Definição	47
5.2	Condições de Contorno	47
5.2.1	Condição de Dirichlet	47
5.2.2	Condição de Neumann	47
5.2.3	Condição de Robin	48
5.3	Problema da Corda Fixa	48
5.4	Unicidade de Solução para Equação da Onda	54
5.5	Aplicação	54
6	Equação de Laplace e Poisson	57
6.1	Definição	57
6.2	Solução da Equação de Laplace no retângulo	58
6.3	Princípio do Máximo Fraco e a Unicidade de Solução para a Equação de Laplace	61
6.4	Solução da Equação de Poisson no Retângulo	62
6.5	Aplicação	63
7	Conclusão	66

Referências	67
------------------------------	-----------

Introdução

A proposição deste trabalho se deu com o objetivo de desenvolver soluções de algumas Equações Diferenciais Parciais - EDPs analiticamente com a finalidade de mostrar sua relevância no estudo e solução dos problemas físicos e de engenharia. Apontamos algumas ferramentas que podem ser utilizadas para determinar a solução dessas equações. Visto ser um tema de relevância na vida universitária, percebemos a grande necessidade de desenvolver um trabalho que divulgue para outros estudantes os principais conceitos a cerca dessas equações.

Sabemos que o estudo das EDPs é uma das áreas com mais intensa investigação na análise, tanto no contexto da matemática pura, como matemática aplicada ou suas aplicações, dada a grande aplicabilidade dessas equações na resolução de problemas da vida real, bem como nas outras ciências como física, engenharia, finanças, eletrônica, entre outras áreas de estudos (STRAUSS, 1992).

Para chegarmos as soluções utilizaremos o Método de Fourier. Em geral, grande parte das EDPs possuem dificuldade de se encontrar solução analítica, apesar disso, foram desenvolvidas algumas técnicas para as classes mais simples destas equações chamadas linear, e para classes conhecidas vagamente como *quasi-linear*, em que todos as derivadas de uma ordem mais elevada do que um ocorrem à primeira potência e os seus coeficientes envolvem apenas as variáveis independentes (VILCHES, 2012).

As equações diferenciais parciais de segunda ordem, são as mais estudadas pela maior importância devido a suas diversas aplicações na Física (ESCOBEBO, 2014).

Na maioria das vezes não conseguimos obter soluções analiticamente, daí, recorreremos para métodos numéricos, que possibilitam a discretização dos problemas que surgem na física matemática, a saber alguns aplicados com frequência hoje, entre outras técnicas particulares, o Método das Diferenças Finitas - MDF, o Método dos Volumes Finitos - MVF, o Método dos Elementos de Contorno - MEC, Métodos Espectrais - ME e o Método dos Elementos Finitos - MEF, dentre outros, este último o mais empregado de todos, dominam o cenário de aplicações e pesquisas na abordagem de problemas de engenharia (RINCON, 2010).

Iremos obter soluções das três equações diferenciais parciais significativas, que se apresentam como componentes básicos em muitas aplicações: a equação da onda, a equação do calor, e a equação de Poisson. Classificaremos os tipos de EDPs elípticas, parabólicas e hiperbólicas, discutiremos o comportamento qualitativo das soluções, verificando sua existência e unicidade ou indicar a referência para tal, ainda desenvolveremos uma aplicação de cada equação estudada.

1.1 Breve Histórico

Equações diferenciais têm sido uma importante ramo da matemática pura que iniciou-se a partir do estudo do cálculo por Isaac Newton e Gottfried W. Leibniz no século XVII (FIGUEIREDO, 2007). Embora a sua história tem sido bem estudada, continua a ser um campo vital de investigação em curso, com o surgimento de novas conexões com outras partes da matemática, interação fértil com assuntos aplicados, interessante reformulação dos problemas básicos e teoria em vários períodos, novas perspectivas no século 20, e assim por diante (CAJORI, 1928).

A maioria do desenvolvimento matemático de equações diferenciais do século XVIII consolidou a notação de Leibniz, estendendo-a para forma multivariada, levando assim a equações diferenciais parciais. Novos matemáticos surgiram, especialmente Euler, Daniel Bernoulli, Lagrange e Laplace, ajudando a desenvolver teoria geral de soluções incluídos problemas singulares, soluções funcionais e as de série infinita. Muitas aplicações foram feitas para a mecânica, especialmente para astronomia e meio contínuo (CAJORI, 1928).

No século XIX a teoria geral foi enriquecida pelo desenvolvimento da compreensão de soluções gerais e particulares, e de teoremas de existência e unicidade da solução de EDPs. Novas equações foram surgindo junto com suas respectivas soluções e metodologias. Entre os novos autores Cauchy se destaca no estudo da óptica, eletricidade e magnetismo, especialmente com o impacto de Maxwell (CAJORI, 1928).

1.2 Fundamentação teórica

Para BIRKHOFF G.; ROTA (1989) a teoria das EDPs é um importante ramo da matemática pura e aplicada. São usadas para formular matematicamente muitos fenômenos das ciências naturais (eletromagnetismo, equações de Maxwell) ou ciências sociais (mercados financeiros, o modelo de Black-Scholes).

A maioria das equações diferenciais parciais surgem de modelos físicos. Uma outra classe importante surge de problemas em geometria diferencial. Cada equação estudada será precedida pela introdução de um modelo físico. O modelo físico, além

de prover uma motivação para o estudo de determinada equação (por que estudar exatamente esta equação diferencial parcial, já que existem infinitas outras possibilidades matemáticas?), sugere as propriedades matemáticas que as soluções desta equação devem ter e, muitas vezes, métodos para resolvê-la ou até mesmo a expressão exata da solução (BIEZUNER, 2007). É visível que EDOs modelam os modelos físicos mais simples enquanto outras áreas são altamente dependentes do estudo de EDPs como: acústica, aerodinâmica, elasticidade, eletrodinâmica, dinâmica dos fluidos, geofísica (propagação de ondas sísmicas), transferência de calor, meteorologia, oceanografia, ótica, prospecção de petróleo, física do plasma, mecânica quântica, relatividade, circulação de fluidos dentro de organismos vivos e crescimento de tumores (BIEZUNER, 2007). Diretamente a gama de aplicações das EDPs é enorme quando comparada á das EDOs (KREYSZIG, 2009). E ainda para compreender processos fundamentais do mundo natural muitas pesquisas envolvem o uso de EDPs.

As EDPs onde a teoria está mais bem desenvolvida e as aplicações são mais significativas e variadas, podem ser classificadas em três tipos: as equações elípticas, como a equação de Laplace, Poisson e equações de potencial estacionário; as equações parabólicas, nas quais se enquadra a equação da difusão de calor; e as equações hiperbólicas, tais como a equação da onda e outras que descrevem processos dinâmicos de resposta (BOYCE E. W.; DIPRIMA, 2002), (STEPHENSON, 1975).

ESCOBEBO (2014) traz que a importância da solução das EDPs se encontram na modelagem de fenômenos físicos que descrevem sua evolução ao longo do tempo, daí ser preciso determinar sua solução.

Para MONÇÃO (2012) as soluções analíticas, para as equações da mecânica dos fluidos, são limitadas para casos muito específicos. A imposição das condições de contorno ainda restringe muito mais a validade das soluções, por exemplo, uma EDP sujeita a uma condição de contorno de Dirichlet (valores da variável dependente especificados no contorno) pode apresentar uma solução analítica, entretanto, a mesma EDP quando sujeita à condição de contorno de Neumann (gradiente normal da variável dependente especificado no contorno) pode não apresentar uma solução analítica.

1.3 Objetivos

Os principais objetivos que norteiam este trabalho são:

- a) Uma elaboração de abordagens diferenciadas sobre o conteúdo de equações diferenciais parciais que podem minimizar a rejeição enfrentada pelos estudantes universitários ao se depararem com o conteúdo em questão;
- b) Levantamento de alguns conceitos do cálculo diferencial e integral, equações

diferenciais ordinárias e séries de Fourier que podem contribuir para uma melhor compreensão de EDPs;

c) Formação no ensino superior, dando-nos a possibilidade do desenvolvimento de algumas competências e habilidades almeçadas na construção de um indivíduo consciente e cidadão;

d) Familiarizar com a noção de problemas de EDP bem colocado e ter uma ideia do tipo de condições iniciais e/ou de contorno podem ser impostas para o problema estudado;

e) Mostrar técnicas que lhe permitem resolver alguns problemas simples de EDP para compreender que as propriedades de soluções das mesmas, dependem do seu tipo;

f) Demonstrar a aplicabilidade destas equações na resolução dos problemas da vida real.

1.4 Metodologia

Utilizaremos Métodos de Fourier que utiliza basicamente o Método de Separação de Variáveis-MSV no processo, cuja característica principal é substituir a equação diferencial parcial por um conjunto de equações diferenciais ordinárias, sujeitas a condições iniciais e de contorno (BOYCE E. W.; DIPRIMA, 2002). Em geral, as soluções são expressas em termos de soma de séries infinitas, tema que diretamente relacionado com conceitos expressos no estudo das Séries de Fourier (KREYSZIG, 2009). Conhecido como mais clássico dos métodos usados para determinar soluções particulares de EDPs lineares (VILCHES, 2012). O método tem como finalidade reduzir o problema da procura de soluções de certos tipos de EDPs a problemas de resolução de Equações Diferenciais Ordinárias-EDOs. Sendo o mais básico dos métodos no desenvolvimento em autofunções, esse método é utilizado para EDPs lineares homogêneas com condições iniciais e/ou de contorno.

Para FRIEDRICHLOEFFLER e Gonzaga (2013) o Método da Separação de Variáveis (MSV) quando aplicado na condução de calor, na equação da onda ou na equação do potencial, e posteriormente analisados de forma numérica ou gráfica, gera soluções com melhor qualidade na interpretação de dados nos diversos segmentos da ciência, devido a sua composição em séries de autofunções, que podem ser interpretadas como componentes modais da resposta em problemas de mecânica, transmissão de calor e eletromagnetismo. Além disso esta metodologia pode ser aplicada a problemas elípticos, parabólicos ou hiperbólicos (STEPHENSON, 1975). Importa, todavia, certas características da EDP a ser resolvida, que resulta em limitações importantes ao método. O MSV não resolve EDPs não lineares e mesmo certos tipos de EDPs lineares (SAGAN,

1963).

Uma grande vantagem do MSV consiste na generalidade da abordagem de diferentes categorias de condições de contorno e iniciais, pois um mesmo problema pode ser estudado com condições do tipo Dirichlet ou Neumann, não reduzindo a viabilidade de solucioná-lo (LOEFFLER C. F; COUTINHO, 2012). Vale ainda ressaltar que existem outras técnicas para obtenção de soluções analíticas ou semianalíticas - esta última terminologia sendo frequentemente utilizada, visto que as soluções expressas em termos de séries infinitas - como o Método das Características e o Método de Transformada de Laplace e Fourier (STEPHENSON, 1975). Entretanto, estes métodos não possuem a generalidade do MSV.

Atualmente, o método de Fourier é um procedimento para a resolução de EDPs lineares homogêneas, do qual veio diretamente de alguns problemas de propagação de calor e a partir de superposições de soluções particulares, levando às séries de Fourier (BUTKOV, 1968).

O Método de Fourier consiste em duas etapas. Na primeira, utiliza-se separação de variáveis para obter problemas de autovalor, para equações diferenciais ordinárias, estreitamente relacionados com as equações diferenciais parciais em estudo. Nessa etapa, obtém-se uma família de soluções da EDP que satisfazem a uma parte das condições de contorno. A ideia a seguir, é utilizá-las para compor a solução do problema como uma série cujos termos são produtos dessas soluções por coeficientes adequadamente escolhidos; essa é a segunda etapa que requer a chamada Análise de Fourier (FIGUEIREDO, 2007).

O MSV é bem conhecido por ser uma ferramenta valiosa para a solução das EDPs clássicas da física em determinadas geometrias matemáticas básicas (COURANT; HILBERT, 1989). A área de aplicação do MSV é continuamente variável e expandida para as mais complexas EDPs. Exemplos recentes incluem a solução da equação de difusão transiente (condução), incluindo termos de ordem mais baixos (GOLZ; DORROH, 2001) e a solução de uma equação Laplaciana modificada (RODRIGUEZ *et al.*, 2002). O ponto chave da separação de variável é o fato de, pelo menos, um dos sub-problemas constituintes é do tipo de Sturm-Liouville cujas soluções compreendem um conjunto ortogonal de funções, que podem ser utilizada como funções de base para a expansão de qualquer outra função. Tem sido também mostrado (HSU, 1971), que esta técnica pode ser usada, mesmo quando um problema constituinte do tipo de Sturm-Liouville não existe, embora muito mais elaboração se faz necessário.

Para verificação das soluções quanto a sua existência e unicidade utilizaremos alguns resultados dos Teoremas e Lemas selecionados da teoria de séries de Fourier.

O texto é organizado como segue:

Capítulo 1: Introdução, com metodologia, breve histórico e objetivos.

Capítulo 2: Preliminares, onde discutiremos conceitos básicos de Séries de Fourier, Equação Diferencial, Equação Diferencial Ordinária, Equação Diferencial Parcial, Método de Separação de Variáveis e Método de Fourier.

Capítulo 3: Trazemos uma introdução as Equações Diferencial Parcial, descrevendo suas principais características.

Capítulo 4: Trabalharemos com a Equação do Calor.

Capítulo 5: Trabalharemos com a Equação da Onda.

Capítulo 6: Trabalharemos com as Equações de Laplace e Poisson.

Preliminares

Neste capítulo trataremos de expor, brevemente, conceitos e resultados básicos que se fazem necessários para que os capítulos seguintes sejam melhor compreendidos e a sua leitura torne-se mais direta. São apresentados teoremas, lemas e definições, com base nos textos de (FIGUEIREDO, 2007), (MURRAY, 1976) e (BOYCE E. W.; DIPRIMA, 2002).

2.1 Equação Diferencial

BIRKHOFF G.; ROTA (1989) traz que equação diferencial - ED é uma equação entre uma derivada específica em uma função desconhecida, com seus valores e quantidades e funções conhecidas. Muitas leis físicas são mais simples e naturalmente formuladas como equações diferenciais. Por esta razão, EDs têm sido estudadas pelos maiores matemáticos e físicos desde a época de Newton, dividindo-se em Equações Diferenciais Ordinárias - EDOs e EDPs. EDOs tratam de equações cujas incógnitas são funções de uma única variável; eles surgem mais comumente no estudo de sistemas dinâmicos e redes elétricas, que são muito mais fáceis de resolver que as EDPs, cujas funções desconhecidas dependem de duas ou mais variáveis independentes.

As EDPs são classificadas em lineares, quasi-lineares e não-lineares, e também se é matematicamente homogênea ou não homogênea.

Uma EDP é linear se na estrutura da equação a função desconhecida - também denominada de variável básica - e suas derivadas parciais forem de primeira potência ou grau. Caso contrário, é não linear. Se seus coeficientes dependem de uma variável básica, temos também um caso não linear, frequentemente verificado em problemas de condução de calor nos quais a condutividade térmica depende da própria temperatura (ARPACT, 1966).

Uma EDP será não homogênea se houver uma função conhecida que não envolva a variável básica. É o caso da equação de Poisson, em que o denominado termo fonte é conhecido e implica, na teoria das EDOs, no estabelecimento de uma solução particular (BOYCE E. W.; DIPRIMA, 2002). Para BUTKOV (1968) quando não possuir o termo

fonte, a EDP se transforma numa equação de Laplace. No entanto, demonstra-se que tais problemas são equivalentes a problemas homogêneos nos quais as condições de contorno são heterogêneas, ou seja, são não nulas (STEPHENSON, 1975).

2.2 Equação Diferencial Ordinária

Definição 2.1 *Uma Equação Diferencial Ordinária é uma equação envolvendo uma função incógnita de uma variável $y = y(x)$ e uma ou mais de suas derivadas, isto é,*

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^n) = 0 \quad (1)$$

onde x é a variável independente, y é a variável dependente e o símbolo y^k denota a derivada de ordem k da função $y = y(x)$.

2.3 Método de Separação de Variáveis

Separação de variáveis é um método de resolução de EDOs e EDPs.

Para uma EDO

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y),$$

onde $g(y)$ é diferente de zero numa vizinhança do valor inicial, a solução é dado implicitamente pelos

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int \frac{dx}{f(x)}.$$

Sua ideia básica consiste em representar uma função dependente de s variáveis como um produto de s funções dependentes de uma variável somente. Para uma equação diferencial parcial em uma função $\Phi(x, y, \dots)$ e variáveis x, y, \dots , a separação de variáveis pode ser aplicada fazendo uma substituição da formulação

$$\Phi(x, y, \dots) = F(x)G(y)\dots,$$

e quebrando a equação resultante em um conjunto de EDOs independentes, resolvendo estes para $F(x), G(y), \dots$, e, em seguida, conectá-los de volta para a equação original.

Esta técnica funciona porque se o produto das funções de variáveis independentes é uma constante, cada função deve ser separadamente uma constante. O sucesso exige a escolha de um adequado sistema de coordenadas e pode não ser possível para certas equações.

É necessário ressaltar que a aplicação do método tem restrições. Quando os problemas são não lineares, não poderemos utilizar o MSV. Sua condição mas forte prende-se á estrutura da EDP, que dever permitir seu desmembramento em equações ordinárias.

2.4 Método de Fourier

Este método é um dos mais utilizados para a resolução de um problema de EDP linear e homogênea com condições iniciais e/ou condições de contorno por sua simplicidade, porém não universalmente aplicável (MURRAY, 1976). O método consiste em aplicar o método de separação de variáveis conjuntamente com as propriedades das séries de Fourier para determinar a solução de problemas com condições de contorno colocados em domínios limitados.

A estratégia para aplicar o método neste trabalho, é o seguinte:

1. Se tivermos $\Omega = (a, b) \times (c, d)$ e $(x, y) \in \Omega$, então procuraremos soluções clássicas $u = u(x, y)$, **não nulas** do tipo

$$u(x, y) = F(x)G(y).$$

tal que $F : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e $G : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ são funções com a mesma classe de diferenciabilidade que a EDP requer.

2. Em seguida fazemos uma série de procedimentos sem justificar rigorosamente cada passo. Estaremos somente preocupados em determinar as funções F e G .
3. Após determinar as funções F e G , justificaremos, com hipóteses necessárias para obter uma solução clássica para a EDP.
4. O método pode ser aplicado independente do número de variáveis independentes envolvidas.
5. Aplicamos o MSV ou método produto, com a finalidade de reduzir a EDP a duas EDOs, onde supomos uma solução descrita no item 1;
6. Aplicamos esta suposição na EDP e *forçamos* as funções F e G serem soluções para a EDP;
7. Após substituírmos as expressões F e G na EDP iremos encontrar duas EDOs. Respeitadas a condições iniciais e de contorno, determinamos as soluções destas duas EDOs.

2.5 Séries de Fourier

Teorema 2.1 (Teorema de Fourier) *Seja L um número real maior que zero. Para toda função $f : [-L, L] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua por partes tal que a sua derivada f' também seja contínua por partes,*

a série de Fourier de f é dada por

$$S_f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad (2)$$

em que

$$a_0 = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) dx \quad (3)$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (4)$$

e

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (5)$$

converge para f nos pontos de $(-L, L)$ em que f é contínua. Ou seja, representar f por sua série de Fourier, na forma:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right], \quad \text{para } x \in (-L, L) \text{ em que } f \text{ é contínua.}$$

Para consultar a demonstração ver (FIGUEIREDO, 2007) e (SANTOS, 2011).

Corolário 2.1 *Seja L um número real maior que zero. Para toda função $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua por partes tal que a sua derivada f' também seja contínua por partes. A série de Fourier de senos de f*

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right),$$

em que

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(t) \text{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right), \quad \text{para } n = 1, 2, \dots$$

converge para f nos pontos do intervalo $(0, L)$ em que f é contínua. Ou seja, podemos representar f por sua série de Fourier:

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{sen}\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \quad \text{para } t \in (0, L) \text{ em que } f \text{ é contínua.}$$

2.6 Problemas Bem Postos

Um dos principais objetivos da teoria de EDP é descobrir que tipo de condições levam a uma solução única. Nem sempre é óbvio que tipos podemos especificar a fim de resolver a equação. Quando temos uma EDP e a noção de algumas condições, onde as mesmas conduzem a uma solução única, e a solução depende *de forma contínua* sobre estas condições, podemos dizer que o problema é bem posto.

EDPs possuem um problema bem posto quando satisfazem três propriedades importantes:

1. Dado condições adequadas, existe uma solução;
2. A solução é única;
3. A solução depende continuamente sobre as condições.

Introdução à Equação Diferencial Parcial

Neste capítulo trataremos de expor uma introdução à Equação Diferencial Parcial nos baseando nos textos de (STRAUSS, 1992), (BOYCE E. W.; DIPRIMA, 2002) e (MURRAY, 1976).

3.1 Equação Diferencial Parcial

Equação diferencial parcial, é a equação que relaciona uma função de diversas variáveis as suas derivadas parciais. A derivada parcial de uma função de diversas variáveis expressa o quão rápido a função muda quando uma de suas variáveis é alterada e os outros termos são mantidos constantes.

Para ED seguem algumas notações:

$$\frac{\partial}{\partial x^i} u = u_{x^i} = \partial_i u \quad 1 \leq i \leq n. \quad (6)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial}{\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j} u = u_{x^i x^j} = \partial_i \partial_j u, \quad 1 \leq i, j \leq n. \quad (7)$$

Se $i = j$, podemos abreviar $\partial_i \partial_j u := \partial_i^2 u$.

Definição 3.1 Uma EDP de função desconhecida u é uma equação que envolve u e suas derivadas parciais. Todas estas equações podem ser escritas como

$$F(u_1, u_{x^1}, \dots, u_{x^n}, u_{x^1 x^1}, \dots, u_{x_1^i \dots x_N^i}, x^1, x^2, \dots, x^n) = 0 \quad i_1, \dots, i_N \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (8)$$

para alguma função F .

Aqui N é chamado a *ordem* da EDP. N representa o número máximo de derivadas que aparecem na equação.

3.2 EDPs Lineares

Antes de discutir um modelo específico, discutiremos uma classe distinta de EDPs relativamente fáceis de trabalhar e discutidas neste trabalho: as EDPs lineares.

Definição 3.2 Um operador diferencial linear \mathcal{L} é um operador tal que

$$\mathcal{L}(au + bv) = a\mathcal{L}u + b\mathcal{L}v.$$

para todas as constantes $a, b \in \mathbb{R}$ e todas as funções u, v .

Obs.: A notação foi introduzida por conveniência. A definição está intimamente ligada ao princípio da superposição, ver (SPECK, 2011).

Definição 3.3 A EDP é linear se pode ser escrita como

$$\mathcal{L}u = f(x^1, \dots, x^n).$$

por algum operador linear \mathcal{L} e alguma função f .

Definição 3.4 Se $f = 0$, então dizemos que a EDP é homogênea. Caso contrário dizemos que é não-homogênea.

3.3 Classificação das Equações Diferenciais Parciais

Consideraremos uma equação diferencial parcial linear de duas variáveis

$$A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D \frac{\partial u}{\partial x} + E \frac{\partial u}{\partial y} + Fu = G. \quad (9)$$

onde os coeficientes são funções das variáveis x e y (ou seja, $A = A(x, y)$, $B = B(x, y)$, etc) independentes. A quantidade $B^2 - 4AC$ é referido como *discriminante* da equação. O comportamento da solução da equação (9) depende do sinal de acordo com:

1. $B^2 - 4AC > 0$ - Hiperbólica: sistema de vibração e movimento das ondas, processos conservativos e dependentes do tempo que não evoluem para um estado estacionário;
2. $B^2 - 4AC = 0$ - Parabólica: Descrevem processos de difusão e de fluxo de calor dependentes do tempo que evoluem para um estado estacionário;
3. $B^2 - 4AC < 0$ - Elíptica: Descrevem processos físicos que já atingiram o estado estacionário, e conseqüentemente não dependem do tempo;

Os nomes **elípticas, parabólicas e hiperbólicas** surgiram a partir da analogia com as seções cônicas em geometria analítica. Dadas essas definições, podemos classificar as equações comuns associadas aos processos físicos da seguinte forma:

a) Equação do Calor (Parabólica):

Quando $A = \alpha^2, B = C = 0$, resultando em $\alpha^2 u_{xx} - u_t = 0$.

b) Equação da Onda (Hiperbólica):

Quando $A = 1, C = -\alpha^2, B = 0$, resultando em $u_{xx} - \frac{1}{\alpha^2} u_{tt} = 0$.

c) Equação da Laplace (Elíptica):

Quando $A = C = 1, B = 0$, resultando em $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

d) Equação de Poisson (Elíptica):

Quando $A = C = 1, B = 0$, resultando em $u_{xx} + \frac{1}{\alpha^2} u_{yy} = f$.

Nos próximos capítulos desejamos que as seguintes perguntas possam ter resposta:

1. Sobre quais condições a EDP tem solução? Pode ser única?
2. Que tipo de *condições* precisamos especificar para resolver a EDP?
3. Será que a solução contém singularidades? Em caso afirmativo, qual é sua natureza?
4. Como podemos definir o tamanho (isto é, *norma*) de uma solução de forma que seja útil para o problema?

Já essas perguntas não podem ser respondidas neste trabalho:

1. O que acontece se rapidamente variarmos os dados? Será que a EDP continua tendo solução?

Resposta: **É necessário métodos numéricos.**

2. Que tipos de estimativas qualitativas pode ser derivado para as soluções?

Resposta: **É necessário métodos numéricos.**

Os três capítulos seguintes trazem uma revisão modificada dos textos de (SANTOS, 2011), (BIEZUNER, 2007), (SPECK, 2011), (MURRAY, 1976), (VILCHES, 2012) e (FIGUEIREDO, 2007) sobre algumas soluções analíticas para as principais equações da Física Matemática: Equação da Calor, Equação da Onda, Equação de Laplace e Poisson.

Equação do Calor

4.1 Definição

A equação do calor para uma função $u(t, x)$, com $x := (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, é uma equação linear de segunda ordem dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \alpha^2 \Delta u(x, t) = f(x, t). \quad (10)$$

onde a constante $\alpha^2 > 0$ é o *coeficiente de difusão*, $f(x, t)$ é um termo fonte, e Δ é o *operador Laplaciano*. Sua forma cartesiana é dada por:

$$\Delta := \sum_{i=1}^n \partial_i^2. \quad (11)$$

Para $f(x, t) = 0$, a Eq. (10) torna-se homogênea dada por

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t). \quad (12)$$

Caso $f(x, t) \neq 0$, temos uma equação não-homogênea.

4.2 Problema de Dirichlet Homogêneo

4.2.1 Condição de Dirichlet

Consideremos uma barra com pontos nas extremidades definidos por $x = 0$ e $x = L$ respectivamente. Assumimos que não há uma fonte externa de bombeamento de energia na barra, isto, é, $f = 0$. Assim podemos ter as seguintes condições sobre as extremidades:

1. Extremidades mantidas a temperaturas constantes:

$$u(0, t) = T_1, \quad \text{e} \quad u(L, t) = T_2.$$

onde T_1 e T_2 são temperaturas dadas.

2. Temperaturas nas extremidades variando com o tempo de acordo com funções conhecidas:

$$u(0, t) = g_1(t), \quad \text{e} \quad u(L, t) = g_2(t).$$

onde $g_1(t)$ e $g_2(t)$, para $t > 0$ são as temperaturas conhecidas em cada extremidade.

4.2.2 Problema do Calor em uma Barra

Consideremos um problema de condução de calor em uma barra de seção uniforme feita com material homogêneo. Escolheremos o eixo dos x de modo a formar o eixo da barra, sendo que $x = 0$ e $x = L$ correspondem às extremidades da barra, veja na Figura (1). Consideraremos que os lados da barra estão perfeitamente isolados, de modo que não há transmissão de calor. Podemos ainda supor, que as dimensões da seção reta são tão pequenas que a temperatura u pode ser considerada constante em qualquer seção da reta. Então, u só depende da coordenada axial x e do instante t . Levamos ainda em consideração que a energia térmica não é criada, nem distribuída (por exemplo através de reações químicas) no interior da barra. Em seguida, $u(x, t)$ obedece a equação do calor

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t), \quad 0 \leq x \leq L \quad \text{e} \quad t > 0. \quad (13)$$

onde α^2 é uma constante conhecida como *difusividade térmica*. Este parâmetro α^2 depende, apenas, do material do qual é feita a barra e é definido por

$$\alpha^2 = \kappa / \rho s.$$

onde κ é a condutividade térmica, ρ é a densidade e s é o calor específico do material na barra. As unidades de α^2 são (comprimento)²/tempo.

Figura 1 – Barra sólida condutora de calor.

Condição inicial: A distribuição inicial de temperatura na barra é dada por

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (14)$$

onde f é uma função dada.

Condição de Contorno: As extremidades da barra são mantidas a temperaturas fixas: a temperatura em T_1 em $x = 0$ e a temperatura T_2 em $x = L$, ou seja, estamos considerando $T_1 = T_2 = 0$, portanto

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad t > 0. \quad (15)$$

O problema descrito pelas equações (13), (14) e (15) é um problema de valor inicial na variável t ; é dada uma condição inicial e a equação diferencial determina o que acontece depois. Já no caso da variável espacial x , o problema é de valor de contorno; são impostas condições de contorno em cada extremidade da barra e a equação diferencial descreve a evolução da temperatura no intervalo entre elas. De outro modo, podemos considerar o problema como sendo um problema de valores de contorno no plano xt visto na Figura (2).

Figura 2 – Problema de de contorno para equação do calor.

Fazendo uso do Método de Fourier, e do MSV, descritos nas seções (2.4) e (2.3), respectivamente, procuremos a solução $u(x, t)$ da Eq. (13) na faixa semi-infinita $< x < L, t > 0$ sujeita à condição de que $u(x, t)$ tem que assumir um valor dado em cada ponto da fronteira dessa faixa. Temos que o problema de condução de calor (13), (14), (15) é *linear*, já que u só aparece na primeira potência em toda a equação. A equação diferencial e as condições de contorno são, também, *homogêneas*. Isso sugere que podemos abordar o problema procurando soluções da ED e das condições de contorno, fazendo, depois uma superposição para satisfazer a condição inicial.

Supomos que a solução $u(x, t)$ da equação (13) é um produto de duas outras funções, uma dependendo só de x , e a outra só de t , para determinar soluções não-nulas do tipo

$$u(x, t) = F(x)G(t). \quad (16)$$

Calculando as derivadas parciais de (16), obtemos

$$\frac{\partial u}{\partial t} = F(x)G'(t), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F''(x)G(t). \quad (17)$$

Substituindo as Eqs. de (17) na Eq. (10), obtemos

$$F(x)G'(t) = \alpha^2 F''(x)G(t). \quad (18)$$

A Eq. (18) é equivalente a

$$\frac{F''(x)}{F(x)} = \frac{1}{\alpha^2} \frac{G'(t)}{G(t)}. \quad (19)$$

O lado esquerdo é independente de t e o lado direito é independente de x . Os dois lados são iguais. Assim, ambos os lados devem ser independentes ambos de x e t , portanto, igual a alguma constante λ . Portanto,

$$\frac{F''(x)}{F(x)} = \lambda, \quad \frac{1}{\alpha^2} \frac{G'(t)}{G(t)} = \lambda. \quad (20)$$

onde λ é um parâmetro independente de x e t .

Obtemos então duas EDOs:

$$F''(x) - \lambda F(x) = 0. \quad (21)$$

$$G'(t) - \alpha^2 \lambda G(t) = 0. \quad (22)$$

As condições $F(0) = F(L) = 0$ decorrem do fato de que a temperatura nas extremidades da haste é mantida igual a zero, ou seja,

$$0 = u(0, t) = F(0)G(t) \text{ e } 0 = u(L, t) = F(L)G(t).$$

A EDO (21) é uma equação homogênea com coeficientes constantes, logo tem equação característica dada por $r^2 - \lambda = 0$. Assim para valores de λ , temos

1. Se $\lambda > 0$, a Eq. (21) tem solução dada por

$$F(x) = c_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}. \quad (23)$$

Substituindo-se $x = 0$ e $F = 0$ na solução (23)

$$F(x) = c_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}.$$

obtemos que $0 = c_1 + c_2$, ou seja, $c_2 = -c_1$. Logo

$$F(x) = c_1 (e^{\sqrt{\lambda}x} - e^{-\sqrt{\lambda}x}).$$

Agora substituindo-se $x = L$ e $F = 0$, obtemos que $c_1 (e^{\sqrt{\lambda}L} - e^{-\sqrt{\lambda}L}) = 0$. Logo, se $c_1 \neq 0$, então

$$e^{\sqrt{\lambda}L} = e^{-\sqrt{\lambda}L}.$$

que só é possível se $\lambda = 0$, que não é o caso.

2. Se $\lambda = 0$, a Eq. (21) tem solução dada por

$$F(x) = c_1 + c_2x. \quad (24)$$

Substituindo-se $x = 0$ e $F = 0$ na solução (24),

$$F(x) = c_1 + c_2x.$$

obtemos que $c_1 = 0$. Logo

$$F(x) = c_2x.$$

Agora substituindo-se $x = L$ e $F = 0$, obtemos $c_2L = 0$. Logo, também $c_2 = 0$.

3. Se $\lambda < 0$, a Eq. (21) tem solução dada por

$$F(x) = c_1 \text{sen}(\sqrt{-\lambda}x) + c_2 \text{cos}(\sqrt{-\lambda}x). \quad (25)$$

Substituindo-se $x = 0$ e $F = 0$ na solução (25),

$$F(x) = c_1 \text{sen}(\sqrt{-\lambda}x) + c_2 \text{cos}(\sqrt{-\lambda}x). \quad (26)$$

obtemos que $c_2 = 0$. Logo

$$F(x) = c_1 \text{sen}(\sqrt{-\lambda}x).$$

Agora substituindo-se $x = L$ e $F = 0$ em (26), obtemos

$$c_1 \text{sen}(\sqrt{-\lambda}L) = 0.$$

Logo, se $c_1 \neq 0$, então $\sqrt{-\lambda}L = n\pi$, para $n = 1, 2, 3, \dots$. Portanto as condições de contorno $F(0) = F(L) = 0$ implicam que (21) tem solução não identicamente nula somente se $\lambda < 0$, logo temos o *autovalor*

$$\lambda_n = -\frac{n^2\pi^2}{L^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Substituindo-se estes valores de λ em (26) concluimos que o problema de valores de contorno (21) tem *soluções fundamentais*

$$F_n(x) = \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots,$$

conhecida como *autofunção* para (21).

Substituindo-se $\lambda_n = -\frac{n^2\pi^2}{L^2}$ na equação diferencial (22) obtemos

$$G'(t) + \frac{\alpha^2 n^2 \pi^2}{L^2} t G(t) = 0,$$

que tem solução fundamental

$$G_n(t) = e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2}{L^2} t}, \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Logo o problema do calor (13) tem *soluções fundamentais*

$$u_n(x, t) = F_n(x)G_n(t) = \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2}{L^2} t} \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots \quad (27)$$

Combinações lineares das soluções fundamentais são também solução (ver (MURRAY, 1976)), consequentemente a solução geral é dada por

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^N c_n u_n(x, t) = \sum_{n=1}^N c_n \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2}{L^2} t}. \quad (28)$$

Mas uma solução deste tipo não necessariamente satisfaz a condição inicial em (14).

Existe uma infinidade de funções (27), de modo que uma combinação linear geral delas é uma série infinita. Supomos, então, que

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2}{L^2} t}. \quad (29)$$

onde os coeficientes c_n ainda estão indeterminados.

Para satisfazer a condição inicial (14) temos que impor a condição

$$f(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Esta é a série de Fourier de senos de $f(x)$. Assim pelo **Corolário 2.1**, se a função $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua por partes tal que a sua derivada f' também seja contínua por partes, então os coeficientes da série são dados por

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (30)$$

Logo, a solução formal do problema (13) é dada pela Eq. (29) com o coeficiente determinado pela Eq. (30).

4.3 Existência, Unicidade da solução para o Problema de Dirichlet

A Eq. do calor (12) está definida numa região aberta $\mathcal{R} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < L \text{ e } t > 0\} = (0, L) \times (0, +\infty)$, que é uma região ilimitada do plano (uma faixa retangular ilimitada). No contorno desta região, que é constituída pelo segmento de reta $[0, L] \times \{0\}$ e pelos raios $\{0\} \times [0, +\infty)$ e $\{L\} \times [0, +\infty)$, o valor de $u(x, t)$ está fixado; este tipo de condição de contorno, em que o valor da solução u é fixado nos bordos (condição de Dirichlet).

Chegamos ao candidato a solução dado por (29), onde os coeficientes c_n são escolhidos de tal forma que podemos escrever a distribuição inicial de temperaturas f na série de senos

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \quad (31)$$

Pelo Teorema de Fourier, será sempre possível escrever f desta forma se f e sua derivada f' forem contínuas por partes; neste caso, os coeficientes c_n são exatamente os coeficientes de Fourier da extensão periódica ímpar de f visto em (30) e a série de Fourier de f em x converge para $f(x)$ em todos os pontos $x \in [0, L]$, exceto se x for um ponto de descontinuidade de f .

Vejamos que será necessário provar que o candidato á solução u definido em (29) é de fato uma solução para o problema de Dirichlet. Para isso precisamos definir mais precisamente o conceito de solução.

Definição 4.1 Dizemos que uma função $u : \overline{\mathcal{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma solução de (12), se $u \in C^{2,1}(\mathcal{R})$, $u \in C^0(\overline{\mathcal{R}})$ e u satisfaz todas as condições de (12).

O símbolo $C^{2,1}$ significa que exigimos que a solução tenha derivadas parciais contínuas até segunda ordem em x e derivadas parciais contínuas de primeira ordem em t . Observamos que, em particular, esta definição exige que a distribuição inicial de temperaturas seja contínua e que $f(0) = f(L) = 0$, com isso uma consequência destes dois fatos, é que a extensão periódica ímpar de f também será uma função contínua. No entanto, esta condição sobre f pode ser uma restrição muito grande em certos problemas físicos e não corresponder à realidade observada. Um exemplo de uma situação física plausível em que isso não ocorre é quando considerarmos duas barras homogêneas formadas de um mesmo material e possuindo a mesma geometria uniforme, inicialmente isoladas uma da outra (e do meio ambiente) e mantidas a temperaturas constantes mais diferentes; se elas forem colocadas imediatamente uma em contato com a outra através

de uma de suas extremidades, então temos um sistema que na prática é uma única barra com uma distribuição inicial de temperaturas dada por uma função descontínua (porém contínua por partes). Por outro lado, não é razoável que a solução $u(x, t)$ esteja totalmente desconectada da distribuição de temperaturas inicial. Para conciliar estas diferenças, utilizaremos uma outra definição de solução para a equação do calor:

Definição 4.2 Dizemos que uma função $u : \overline{\mathcal{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma **solução** de (12) se $u \in C^{2,1}(\mathcal{R})$, u é contínua em $\widehat{\mathcal{R}} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq L, e t > 0\}$, $\lim_{t \rightarrow 0} u(x, t) = f(x)$ se f é contínua em x , e u satisfaz todas as condições de (12).

Estas são condições que uma função $u(x, t)$ deve satisfazer para ser considerada uma solução para o problema de valor inicial e valor de contorno (12). O próprio problema de contorno deve ainda satisfazer duas condições importantes para que seja considerado um modelo matemático válido para o problema físico em questão: ele deve possuir uma única solução e esta única solução deve ser *estável*, ou seja, pequenas mudanças na condição inicial ou nas condições de fronteira acarretam apenas pequenas mudanças na solução. Um problema que satisfaz todas estas condições, isto é, possui uma solução única estável, é chamado um **problema bem-posto no sentido de Hadamard**.

4.3.1 Existência de Solução para O Problema de Dirichlet

O problema de Dirichlet para a condução do calor na barra finita é um problema bem-posto no sentido de Hadamard. A unicidade e a estabilidade da solução seguem do princípio do máximo para a equação do calor, conforme veremos no final desta seção. A existência da solução para o problema de Dirichlet homogêneo, isto é, a confirmação de que o candidato à solução é de fato a solução para o problema segue do teorema a seguir. Para prová-lo, precisamos de um segundo teste de convergência uniforme (além do teste-M de Weierstrass) que estabelece a convergência uniforme de uma série de produtos de funções, e o teste de Abel (para consultar o teste de Abel e teste-M de Weierstrass ver (MURRAY, 1976)).

Teorema 4.1 (Existência de Solução para o Problema de Dirichlet Homogêneo)

Seja $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua por partes tal que f' também é contínua por partes. Então

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right). \quad (32)$$

com

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx.$$

é uma solução para (12), de classe $C^{2,1}$ em \mathcal{R} e contínua em $\widehat{\mathcal{R}}$. Além disso, $\lim_{t \rightarrow 0} u(x, t) = f(x)$ e f é contínua em x .

Demonstração:

Pelo Lema de Riemann-Lebesgue ver (MURRAY, 1976), temos que $c_n \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$, logo existe $M > 0$ tal que $|c_n| < M$. Portanto, para todo $t > t_0$, qualquer que seja $t_0 > 0$, vale

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \right| \leq M \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t_0}{L^2}}.$$

A série numérica do lado direito converge, por exemplo pelo teste da raiz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t_0}{L^2}} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{\alpha^2 n \pi^2 t_0}{L^2}} = 0.$$

Segue do teste-M de Weierstrass, que a série do lado esquerdo converge uniformemente no conjunto $[0, L] \times [t_0, \infty]$ e portanto $u(x, t)$ é contínua neste conjunto. Mas t_0 é arbitrário, logo isso prova que $u(x, t)$ é contínua em $\widehat{\mathcal{R}}$.

Agora, fixado $x \in (0, L)$, diferenciando a série de $u(x, t)$ termo a termo em relação a t , obtemos a série

$$-\frac{\pi^2}{L^2} \alpha^2 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right).$$

Aplicamos o teste-M de Weierstrass a esta série:

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) \right| \leq M \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t_0}{L^2}}.$$

Pelo teste da raiz:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^2 e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t_0}{L^2}} \right)^{1/n} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} \right)^2 \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{\alpha^2 n \pi^2 t_0}{L^2}} = 0.$$

o lado direito converge, logo concluímos que a série do lado esquerdo é uniformemente convergente em $t \in [t_0, \infty)$. Pelo Lema que trata da derivação de uma série uniformemente convergente (ver (MURRAY, 1976)), isto implica que esta série é $u_t(x, t)$ para todo $t \leq t_0$. Mas o teste-M de Weierstrass também dá a convergência uniforme desta série em $(x, t) \in (0, L) \times [t_0, \infty)$ para todo $t \leq t_0$, portanto concluímos também que $u_t(x, t)$ é contínua em \mathcal{R} . Analogamente, fixado t , diferenciando a série de $u(x, t)$ termo a termo duas vezes em relação a x , obtemos a série

$$-\frac{\pi^2}{L^2} \sum_{n=1}^{\infty} n^2 c_n e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}} \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right).$$

e pelo mesmo argumento concluímos que esta série é $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ e que $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ é contínua em \mathcal{R} . Comparando as duas séries, vemos que $\frac{\partial u}{\partial t^2}(x, t) = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ para todo $(x, t) \in \mathcal{R}$. Além disso,

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = f(x), \\ u(x, t) &= u(L, t) = 0. \end{aligned}$$

Suponhamos agora que f é contínua em x_0 . Considere as séries de funções definidas no intervalo $[0, \infty)$

$$\begin{aligned} f_n(t) &= c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x_0}{L}\right), \\ g_n(t) &= e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}}. \end{aligned}$$

Pelo Teorema de Fourier, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ é uma série numérica convergente, e portanto uniformemente convergente em $t \in [0, \infty)$. A sequência de funções $(g_n(t))$ satisfaz $|g_n(t)| \leq 1$ e $g_{n+1}(t) \leq g_n(t)$ para todo $n \in \mathbb{N}$ e para todo $t \in [0, \infty)$. Pelo teste de Abel, concluímos que $\sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x_0}{L}\right)$ converge uniformemente em $t \in [0, \infty)$. Em particular, $u(x, t) \rightarrow u(x, 0) = f(x)$.

■

Corolário 4.1 (Regularidade da solução da Equação do Calor) *A solução obtida no teorema anterior é de classe C^∞ em \mathcal{R} .*

Demonstração:

De fato, nada nos impede de diferenciar termo a termo a solução $u(x, t)$ acima quantas vezes quisermos em relação a x e t e usar o mesmo argumento do teorema (teste da raiz e teste-M de Weierstrass) para concluir a convergência uniforme em cada etapa. Em linhas gerais, ao derivar a série de $u(x, t)$ termo a termo i vezes em relação a t e j vezes em relação a x obteremos a série

$$C(L, \pi) \sum_{n=1}^{\infty} c_n n^p e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

onde $p = 2i + j$ e $C(L, \pi)$ é uma constante que depende apenas de L e π . Logo

$$\left| C(L, \pi) \sum_{n=1}^{\infty} c_n n^p e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{L^2}} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right| \leq M \sum_{n=1}^{\infty} n^p e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t_0}{L^2}}. \quad (33)$$

Pelo teste da raiz,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^p e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t_0}{L^2}} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n^{1/n} \right)^p \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{\alpha^2 n \pi^2 t_0}{L^2}}.$$

logo o lado direito converge e podemos aplicar o teste-M de Weierstrass. ■

4.3.2 Princípio do Máximo

Para mostrar que o problema de Dirichlet para a equação do calor é bem-posto no sentido de Hadamard, usaremos o Princípio do Máximo.

Lema 4.1 (Princípio do Máximo para a Equação do Calor) *Considere o retângulo $R = (x_1, x_2) \times (t_1, t_2)$. Suponha que $u(x, t) : \bar{R} \rightarrow \mathbb{R}$ seja contínua em \bar{R} e satisfaça a equação do calor $u_t = Ku_{xx}$ em $R \cup \ell_4$, onde $\ell_4 = (x_1, x_2) \times \{t_2\}$. Então o máximo e o mínimo de u são assumidos em um dos outros três lados do retângulo \bar{R} :*

$$\ell_1 = \{x_1\} \times [t_1, t_2],$$

$$\ell_2 = \{x_2\} \times [t_1, t_2],$$

$$\ell_3 = [x_1, x_2] \times \{t_1\}.$$

Demonstração.

Suponhamos, por absurdo, que

$$m := \max_{\ell_1 \cup \ell_2 \cup \ell_3} u < \max_{\bar{R}} u =: M.$$

Então, existe um ponto $(x_0, t_0) \in R \cup \ell_4$ tal que $u(x_0, t_0) = \max_{\bar{R}} u$. Definamos a função

$$v(x, t) = u(x, t) + \frac{M - m}{4L^2}(x - x_0)^2,$$

onde $L = x_2 - x_1$. Como em $\ell_1 \cup \ell_2 \cup \ell_3$ temos

$$v(x, t) \leq m + \frac{M - m}{4L^2}L^2 = \frac{3}{4}m + \frac{M}{4} < M,$$

e $u(x_0, t_0) = v(x_0, t_0) = M$, segue que o máximo de v também é assumido em um ponto de $R \cup \ell_4$, digamos em $(\bar{x}, \bar{t}) \in R \cup \ell_4$. Como (\bar{x}, \bar{t}) é um ponto de máximo para v , devemos ter

$$v_t(\bar{x}, \bar{t}) \geq 0.$$

e

$$v_{xx}(\bar{x}, \bar{t}) \leq 0.$$

Em particular,

$$v_t(\bar{x}, \bar{t}) \geq K v_{xx}(\bar{x}, \bar{t}).$$

Por outro lado, da definição de v , para todo (x, t) obtemos

$$v_t(x, t) = u_t(x, t)$$

e

$$v_{xx}(x, t) = u_{xx}(x, t) + \frac{M - m}{4L^2}.$$

Como u satisfaz a equação do calor, segue que

$$v_t(x, t) = u_t(x, t) = K u_{xx}(x, t) = K v_{xx}(x, t) - K \frac{M - m}{4L^2} < K v_{xx}(x, t),$$

para todo (x, t) , o que é uma contradição.

Para provar que o mínimo também é atingido em $\ell_1 \cup \ell_2 \cup \ell_3$, basta observar que $-u$ também satisfaz a equação do calor e que $\min u = -\max(-u)$.

■

4.3.3 Unicidade e Estabilidade de Soluções para o Problema de Dirichlet Geral

Utilizando o princípio do máximo, podemos demonstrar que o problema de Dirichlet é bem-posto no sentido de Hadamard, para consultar estes resultados ver (BIEZUNER, 2007) e (FIGUEIREDO, 2007).

4.4 Problema de Neumann

4.4.1 Condição de Neumann

1. Extremidades isoladas termicamente, isto é, o fluxo de calor através das extremidades é nulo e a barra está completamente isolada:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0.$$

2. Fluxo de calor através das extremidades é conhecido:

$$u(0, t) = h_1(t) \quad \text{e} \quad u(L, t) = h_2(t).$$

4.4.2 Problema da Condução do Calor numa Barra para Neumann

Considera-se o problema de condução de calor em uma barra uniforme homogênea de comprimento L , cuja superfície lateral está isolada termicamente e cujas extremidades também estão termicamente isoladas, de tal forma que não há transferência de calor através delas. Esta configuração caracteriza uma condição de Neumann. O modelo matemático para a barra com extremidades isoladas é o *problema de Neumann homogêneo*,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) &= \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t), & 0 < x < L \text{ e } t > 0, \\ u(x, 0) &= f(x), & 0 \leq x \leq L, \\ \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0. & t \geq 0. \end{aligned} \quad (34)$$

onde a distribuição de temperaturas $u(x, t)$ em um ponto x da barra no instante de tempo t é a solução do problema de Neumann, α^2 é uma constante positiva, chamada *difusividade térmica* e $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função dada. A EDP está definida na região aberta

$$\mathcal{R} = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < L \text{ e } t > 0\} = (0, L) \times (0, +\infty).$$

que é uma região ilimitada do plano, ou seja uma faixa retangular ilimitada.

Para resolver o problema (34), aplicamos o Método de Fourier e MSV, e seguindo os mesmos procedimentos adotados no desenvolvimento da solução para o problema de Dirichlet homogêneo. Assim, segue que

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^N c_n e^{-\frac{n^2 \alpha^2 \pi^2 t}{L^2}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad (35)$$

é uma solução do Problema de Neumann em que c_n é dado por

$$c_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (36)$$

Teorema 4.2 (Existência de Solução para o Problema de Neumann Homogêneo) *Seja $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua por partes tal que f' também é contínua por partes. Então*

$$u(x, t) = \frac{1}{2}c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\frac{n^2 \alpha^2 \pi^2 t}{L^2}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

com

$$c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

é uma solução para (34), de classe $C^{2,1}$ em \mathcal{R} e contínua em $\widehat{\mathcal{R}}$. Além disso, $\lim_{t \rightarrow 0} u(x, t) = f(x)$ se f é contínua em x .

Demonstração: É completamente análoga à do Teorema (4.1).

4.5 Problema de Robin

4.5.1 Condição de Robin - Condições Mistas

Consideraremos o problema da condução de calor em uma barra uniforme homogênea de comprimento L , cuja superfície lateral está isolada termicamente, enquanto uma das extremidades é mantida à temperatura constante zero e a outra extremidade é termicamente isolada, isto é,

$$u(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0 \quad t > 0.$$

caracterizando-se uma condição de contorno mista. Esta condição também conhecida como Condição de Robin, está associada a seguinte equação:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) &= \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) & 0 < x < L \text{ e } t \geq 0, \\ u(x, 0) &= f(x) & 0 \leq x \leq L. \end{aligned} \quad (37)$$

O desenvolvimento da solução deste problema segue os mesmos procedimentos adotados para os problemas de Dirichlet já aplicado.

Assim, temos um candidato a solução para (37):

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{2n-1} e^{-\frac{(2n-1)^2 \alpha^2 \pi^2 t}{4L^2}} \operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right)$$

se pudermos encontrar uma série de Fourier para a condição inicial f da forma

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{2n-1} \operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right)$$

o que não é imediatamente claro, pois $\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right)$ não é um inteiro. No entanto, podemos supor que $2L$ está fazendo o papel de L na série de Fourier, de modo que temos de obter é uma extensão periódica ímpar de período $4L$ de f . Neste sentido precisamos determinar uma extensão ímpar de f de tal modo que os coeficientes de Fourier de f correspondentes aos inteiros pares sejam iguais a zero. Observando que as funções $\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2L}\right)$ são ímpares em relação à reta $x = L$ se n é par, e pares de n é ímpar, parece razoável considerar a extensão para f que é "par" em relação a esta reta, de forma a eliminar os coeficientes pares. Assim, definimos a seguinte extensão para f :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & 0 \leq x \leq L, \\ f(2L - x) & L \leq x \leq 2L, \\ -f(-x) & -2L \leq x \leq 0, \end{cases}$$

f é periódica de período $4L$.

Observe que ao estendermos f no intervalo $[L, 2L]$, devemos fazer de tal modo que o gráfico de \tilde{f} seja simétrico em relação á reta $x = L$; ou seja, \tilde{f} represente uma função "par" em relação a esta reta. Com isto, os coeficientes de Fourier desta extensão de f são dados por

$$\begin{aligned} a_n &= 0, \\ b_n &= \frac{2}{2L} \int_0^{2L} \tilde{f}(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx + \frac{1}{L} \int_L^{2L} f(2L-x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx, \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx - \frac{1}{L} \int_0^L f(t) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi(2L-t)}{2L}\right) dt \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx + \frac{1}{L} \int_L^0 f(t) \cos(n\pi) \operatorname{sen}\left(-\frac{n\pi t}{2L}\right) dt \\ &= \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx + \frac{1}{L} \int_L^0 f(t) (-1)^{n+1} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi t}{2L}\right) dt \\ &= \begin{cases} 0 & \text{se } n \text{ é par,} \\ \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{2L}\right) dx & \text{se } n \text{ é ímpar.} \end{cases} \end{aligned}$$

E estabelecido os coeficientes do candidato à solução, é possível provar rigorosamente que este é de fato uma solução para o problema de Robin homogêneo.

Teorema 4.3 (Existência de Solução para o Problema de Robin Homogêneo) *Seja $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua por partes tal que f' também é contínua por partes. Então*

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_{2n-1} e^{-\frac{(2n-1)^2 \alpha^2 \pi^2 t}{4L^2}} \operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right).$$

com

$$c_{2n-1} = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) dx.$$

é uma solução para (37), de classe $C^{2,1}$ em \mathcal{R} e contínua em $\widehat{\mathcal{R}}$. Além disso, $\lim_{t \rightarrow 0} u(x, t) = f(x)$ se f é contínua em x .

Demonstração: A demonstração deste teorema é completamente análoga à do Teorema 4.1.

Teoremas, lemas e corolários utilizados para mostrar unicidade dos problemas de Neumann e Robin podem ser encontrados em (BIEZUNER, 2007). Com estes, verificamos que realmente as soluções para os problemas de Neumann e Robin são únicos.

4.6 Aplicação

Determinar a temperatura $u(x, t)$ em qualquer instante em uma barra de metal com 50cm de comprimento, isolada nos lados, a uma temperatura uniforme, inicialmente, de 20°C em toda a barra, e cujas extremidades são mantidas a 0°C para todo $t > 0$.

Solução:

A temperatura na barra satisfaz o problema de condução de calor, com $L = 50$ e $f(x) = 20$ para $0 < x < 50$. Logo, da equação (29), a solução é

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) e^{-\frac{n^2 \alpha^2 \pi^2 t}{L^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{sen} \left(\frac{n\pi x}{50} \right) e^{-\frac{n^2 \alpha^2 \pi^2 t}{2500}}. \quad (38)$$

onde, da equação (30),

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \text{sen} \left(\frac{n\pi x}{L} \right) dx. \\ &= \frac{2}{50} \int_0^{50} 20 \text{sen} \left(\frac{n\pi x}{50} \right) dx. \\ &= \frac{4}{5} \int_0^{50} \text{sen} \left(\frac{n\pi x}{50} \right) dx. \\ &= \frac{40}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)) = \begin{cases} \frac{80}{n\pi}, & n \text{ ímpar;} \\ 0, & n \text{ par.} \end{cases} \end{aligned} \quad (39)$$

Finalmente, substituindo os c_n na equação (38), obtemos

$$u(x, t) = \frac{80}{n\pi} \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} c_n \text{sen} \left(\frac{n\pi x}{50} \right) e^{-\frac{\alpha^2 n^2 \pi^2 t}{2500}}. \quad (40)$$

A expressão (40) tem a temperatura razoavelmente complicada, mas o fator exponencial com potência negativa em cada termo da série faz com que ela convirja rapidamente, exceto para valores pequenos de t ou α^2 . Portanto, resultados precisos podem ser obtidos, em geral, usando-se apenas alguns poucos termos da série.

Para apresentar resultados quantitativos, vamos medir t em segundos; então α^2 tem unidades de cm^2/s . Se escolhermos, por conveniência, $\alpha^2 = 1$, isso corresponde a uma barra feita com um material cujas propriedades térmicas estão entre o cobre e o alumínio. O comportamento da solução pode ser visto nos gráficos da Figura 3-5. Na Figura 3 temos a distribuição de temperatura na barra em diversos instantes de tempo. Observamos que a temperatura vai diminuindo sempre, à medida que a barra perde calor pelas extremidades.

Figura 3 – Distribuição de temperatura em diversos instantes para o problema de condução de calor.

Figura 4 – Dependência da temperatura no tempo em diversos pontos para o problema de condução de calor.

Na Fig. (4) temos o modo no qual a temperatura decai em um determinado ponto na barra, onde aparece o gráfico de temperatura em função do tempo para alguns pontos selecionados na barra.

Finalmente na Fig. (5) temos um gráfico tridimensional de u em função de x e t . Vejamos que a pequena ondulação na Fig.(5) em $t = 0$ resulta da utilização de apenas um número finito de termos na série que representa $u(x, t)$ e da convergência lenta da série para $t = 0$.

Figura 5 – Gráfico da temperatura u em função de x e de t para o problema de condução de calor.

Equação da Onda

5.1 Definição

A equação padrão de onda para uma função $u(x, t)$ em que $t \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^2$ é

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = 0. \quad (41)$$

é de segunda ordem e linear. A constante $c > 0$ é a velocidade de propagação das ondas ao longo da corda. Como veremos, a fim de ter um problema bem posto para (41), será necessário especificar as condições iniciais para u e também $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$.

A equação (41) surge em uma incrível variedade de contextos físicos, especialmente os que envolvem perturbações que se propagam a uma velocidade finita. A seguir iremos estabelecer as possíveis condições de contorno para este problema.

5.2 Condições de Contorno

5.2.1 Condição de Dirichlet

1. **Corda finita com extremidades fixas.** Suponhamos que a corda tenha comprimento L , e que quando em sua posição de repouso, ela ocupe a porção do plano (x, t) entre 0 e L . Assim, a hipótese de extremidade fixas implica que

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad \text{para } t \geq 0.$$

5.2.2 Condição de Neumann

1. **Corda finita com extremidades livres.** Suponhamos que a corda tenha comprimento L , e que quando em sua posição de repouso, ela ocupe a porção do plano (x, t) entre 0 e L . Assim, a hipótese de extremidade fixas implica que

$$u(0, t) = a(t) \quad u(L, t) = b(t), \quad \text{para } t \geq 0.$$

5.2.3 Condição de Robin

1. Combinação das condições de Dirichlet e Neumann

$$u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, \quad \text{para } t \geq 0.$$

Problemas com condições de Dirichlet, Neumann e Robin são **bem posto no sentido de Hadamard**, pois são problemas onde valem a existência, unicidade e dependência contínua dos dados de contorno e/ou iniciais.

5.3 Problema da Corda Fixa

Suponhamos que uma corda elástica de comprimento L esteja ligeiramente esticada entre dois suportes no mesmo nível horizontal, de modo que o eixo dos x esteja ao longo da corda, como visto em (6). Podemos pensar nessa corda elástica como sendo uma corda de violino, ou um esteio, ou, possivelmente, um cabo de força. Suponhamos ainda que a corda é perturbada (puxando-se, por exemplo) de modo que vibra em um plano vertical. Neste caso, denotamos por $u(x, t)$ o deslocamento vertical da corda no ponto x no instante t . Se são desprezados os efeitos de amortecimento, como a resistência do ar, e se a amplitude do movimento não é muito grande, então $u(x, t)$ satisfaz a EDP

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) \quad \text{para todo } 0 \leq x \leq L \text{ e } t > 0. \quad (42)$$

em que o coeficiente constante $c^2 = T/\rho$, onde T é tensão (força) na corda e ρ é a massa por unidade de comprimento do material da corda. Então c tem unidades de comprimento/tempo, isto é, de velocidade.

Figura 6 – Uma corda vibrante.

Condições de Contorno:

As extremidades permanecem fixas, logo as condições de contorno são

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0 \quad \text{para todo } t > 0. \quad (43)$$

Condições Iniciais:

1. Posição inicial da corda,

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L. \quad (44)$$

2. Velocidade inicial,

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad 0 < x < L. \quad (45)$$

onde f e g são funções dadas. Para que as equações (43), (44) e (45) seja consistentes, é necessário, também, supormos que

$$f(0) = f(L) = 0, \quad g(0) = g(L) = 0.$$

Esse é também um problema de valor inicial e de contorno que satisfaz (43) e as condições iniciais (44) e (45). De outro ponto de vista, também pode ser considerado como um problema de valores de contorno na faixa semi-infinita $0 < x < L, t > 0$ no plano xt (ver a Fig. (7)). São impostas uma condição em cada ponto dos lados semi-infinitos e duas condições em cada ponto da base finita.

Figura 7 – Problema de de contorno para equação da onda.

Para obtermos uma solução de (42), utilizaremos o Método de Fourier e MSV como anteriormente. Suponhamos que

$$u(x, t) = F(x)G(t). \quad (46)$$

é uma solução não nula.

Calculando as derivadas parciais de (46),

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = F''(x)G(t) \quad (47)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t) = F(x)G''(t),$$

Então substituindo (47) em (42) e observando que o lado esquerdo é independente de t , o lado direito é independente de x , assim ambos os lados devem ser independentes de ambos x e t . Consequentemente eles devem ser igual a uma constante λ .

$$F''(x)G(t) = \frac{1}{c^2}F(x)G''(t) \Rightarrow \frac{F''(x)}{F(x)} = \frac{1}{c^2} \frac{G''(t)}{G(t)} = \lambda$$

Logo,

$$\frac{F''(x)}{F(x)} = \lambda \quad \text{e} \quad \frac{1}{c^2} \frac{G''(t)}{G(t)} = \lambda \Leftrightarrow \quad (48)$$

$$F''(x) - \lambda F(x) = 0 \quad (49) \qquad G''(t) - c^2 \lambda G(t) = 0. \quad (50)$$

As condições $F(0) = F(L) = 0$ decorrem do fato de que a corda está presa nas extremidades, ou seja,

$$0 = u(0, t) = F(0)G(t) \quad \text{e} \quad 0 = u(L, t) = F(L)G(t).$$

A condição $G(0) = f(x)$, decorre do fato de que o deslocamento inicial diferente de zero, ou seja,

$$f(x) = u(x, 0) = F(x)G(0).$$

Assim, obtemos duas equações EDOs com coeficientes constantes, a EDO (49) pode ter como solução,

1. Se $\lambda > 0$, a Eq. (49) tem solução dada por

$$F(x) = d_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + d_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}. \quad (51)$$

Substituindo $x = 0$ e $F = 0$ na solução (51),

$$F(x) = c_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda}x},$$

obtemos que $0 = c_1 + c_2$, ou seja, $c_2 = -c_1$. Logo

$$F(x) = c_1 (e^{\sqrt{\lambda}x} - e^{-\sqrt{\lambda}x}).$$

Agora substituindo-se $x = L$ e $F = 0$ obtemos que

$$c_1 (e^{\sqrt{\lambda}L} - e^{-\sqrt{\lambda}L}) = 0.$$

Logo, se $c_1 \neq 0$, então

$$e^{\sqrt{\lambda}L} = e^{-\sqrt{\lambda}L}$$

o que só é possível se $\lambda = 0$, que não é o caso.

2. Se $\lambda = 0$, a Eq. (49) tem solução dada por

$$F(x) = c_1 + c_2x. \quad (52)$$

Substituindo $x = 0$ e $F = 0$ na solução (52),

obtemos que $c_1 = 0$. Logo

$$F(x) = c_2x.$$

Agora substituindo-se $x = L$ e $F = 0$ obtemos $c_2L = 0$. Logo, também $c_2 = 0$.

3. Se $\lambda < 0$, a Eq. (49) tem solução dada por

$$F(x) = c_1 \text{sen}(\sqrt{-\lambda}x) + c_2 \text{cos}(\sqrt{-\lambda}x). \quad (53)$$

Substituindo $x = 0$ e $F = 0$ na solução (53),

$$F(x) = c_1 \text{sen}(\sqrt{-\lambda}x) + c_2 \text{cos}(\sqrt{-\lambda}x).$$

obtemos que $c_2 = 0$. Assim,

$$F(x) = c_1 \text{sen}(\sqrt{-\lambda}x). \quad (54)$$

Agora substituindo-se $x = L$ e $F = 0$ na expressão, obtemos

$$c_1 \text{sen}(\sqrt{-\lambda}L) = 0.$$

Logo se $c_1 \neq 0$, então $\sqrt{-\lambda}L = n\pi$, para $n = 1, 2, 4, \dots$. Portanto as condições de contorno $F(0) = 0$ e $F(L) = 0$ implicam que (49) tem solução não identicamente nula se $\lambda < 0$ e mais que isso λ tem que ter valores dados por

$$\sqrt{-\lambda}L = n\pi \Leftrightarrow \lambda_n L^2 = -n^2 \pi^2 \Leftrightarrow \lambda_n = -\frac{n^2 \pi^2}{L^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

que é um *autovalor*.

Substituindo-se estes valores de λ em (54) concluímos que o problema de valores de contorno (49) tem *soluções fundamentais*

$$F_n(x) = \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

chamada *autofunção* para (49).

Substituindo-se o valor de λ na equação (50) obtemos

$$G''(t) + \frac{c^2 n^2 \pi^2}{L^2} G(t) = 0.$$

Para resolver esta equação, temos que encontrar as raízes da sua equação característica:

$$r^2 + \frac{c^2 n^2 \pi^2}{L^2} r = 0 \Leftrightarrow r = \pm \frac{cn\pi}{L} i.$$

Logo a solução geral da equação diferencial para $G(t)$ é

$$G(t) = c_1 \cos\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) + c_2 \text{sen}\left(\frac{cn\pi t}{L}\right).$$

Usando as condições iniciais $G(0) = f(x)$ e $G'(0) = g(x)$, concluímos que a equação diferencial $G(t)$ tem soluções fundamentais

$$G_n(t) = \text{sen}\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) + \cos\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Logo o problema (42) tem *soluções fundamentais*

$$u_n(x, t) = F_n(x)G_n(t) = \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[a_n \text{sen}\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) + b_n \cos\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) \right] \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Iremos supor que a solução do problema de valor inicial e de contorno seja uma série da forma

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[a_n \text{sen}\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) + b_n \cos\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) \right]. \quad (55)$$

Para satisfazer as condições iniciais, $u(x, 0) = f(x)$ e $\frac{\partial u}{\partial t} u(x, 0) = g(x)$, devemos ter

$$f(x) = u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

e

$$g(x) = \frac{\partial u}{\partial t} u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{cn\pi}{L} \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Estas equações representam as séries de Fourier de senos de $g(x)$ e $f(x)$. Assim, pelo **Corolário 2.1**, se as funções $g : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ e $f : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$ são contínuas por partes tal que as suas derivada g' e f' também sejam contínuas por partes, então os coeficientes da série são dados como segue

$$a_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \text{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (56)$$

e

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \quad (57)$$

Logo, a solução formal do problema (62) é dada pela Eq. (55) com os coeficientes calculados pelas Eqs. (56) e (57).

Para um valor fixo de n a expressão $\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right)$ na Eq. (55) é periódica no tempo com período $\frac{2L}{nc}$; ela representa logo, um movimento vibratório da corda com esse período, ou seja com frequência $\frac{n\pi c}{L}$. Na Fig. 8 temos os três primeiros modos naturais.

Figura 8 – Para os três primeiros modos fundamentais de vibração de uma corda elástica. Com: (a) Frequência = $\pi c/L$, comprimento de onda = $2L$; (b) frequência = $2\pi c/L$, comprimento de onda = L ; (c) frequência = $3\pi c/L$, comprimento de onda = $2L/3$.

Novamente, é possível provar rigorosamente que este candidato é de fato a única solução para o problema (42) sob hipóteses razoáveis:

Teorema 5.1 *Sejam $f, g : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$, f de classe C^2 e g de classe C^1 , tais que $f(0) = f(L) = F''(0) = F''(L) = g(0) = g(L) = 0$. Suponha, além disso, que f'' e g'' são contínuas por partes. Então*

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[a_n \operatorname{sen}\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) + b_n \cos\left(\frac{cn\pi t}{L}\right) \right].$$

com

$$a_n = \frac{2}{cn\pi} \int_0^L g(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (58)$$

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx. \quad (59)$$

é uma solução para (42), contínua em $\overline{\mathcal{R}}$ e de classe C^2 em \mathcal{R} .

Demonstração:

Para desenvolver a demonstração é necessário mostrar que u é contínua em \mathbb{R} , mostrando que a série que define u converge uniformemente em $\overline{\mathcal{R}}$, utilizando o teste-M de Weierstrass. Para consultar a demonstração na íntegra ver (BIEZUNER, 2007).

5.4 Unicidade de Solução para Equação da Onda

Para o caso geral a unicidade pode ser obtido através do princípio de conservação de energia, pois não existe um princípio do máximo para equação da onda, como existe para a equação do calor (BIEZUNER, 2007).

Podemos desenvolver também soluções para os casos quando a corda elástica estiver solta em uma extremidade com velocidade e deslocamento inicial nulo e ainda para uma corda elástica infinita. Para maior aprofundamento, ver (SANTOS, 2011).

É possível ainda obter a solução do problema de Dirichlet para a equação da onda pelo Método de D'Alembert, para aprofundamento ver (BIEZUNER, 2007).

5.5 Aplicação

Consideraremos uma corda vibrante de comprimento $L = 30$ que satisfaz a equação de onda

$$4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad 0 < x < 30 \text{ e } t > 0. \quad (60)$$

Suponhamos que as extremidades da corda estão fixas e que a corda é colocada em movimento sem velocidade inicial e de posição inicial

$$u(x, 0) = f(x) = \begin{cases} \frac{x}{10}, & 0 \leq x \leq 10, \\ \frac{(30-x)}{20}, & x \leq 30. \end{cases} \quad (61)$$

Queremos determinar o deslocamento $u(x, t)$ da corda e descrever seu movimento durante um período.

A solução dada pela Eq. (42) com $a = 2$ e $L = 30$ é

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{30}\right) \cos\left(\frac{2n\pi t}{30}\right). \quad (62)$$

Aqui c_n é calculado usando,

$$c_n = \frac{2}{30} \int_0^{10} \frac{x}{10} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{30}\right) dx + \frac{2}{30} \int_{10}^{30} \frac{30-x}{20} \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{30}\right) dx. \quad (63)$$

Calculando as integrais na Eq.(63), encontramos

$$c_n = \frac{9}{n^2\pi^2} \text{sen}\left(\frac{n\pi}{3}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (64)$$

A solução (62) fornece o deslocamento da corda em qualquer ponto x em qualquer instante t . O movimento é periódico no tempo com período 30, de modo que basta analisar a solução para $0 \leq t \leq 30$.

Nas Fig. (9)-(10) indicamos o movimento da corda. Podemos ver que o deslocamento inicial máximo é positivo e ocorre em $x = 10$, enquanto em $t = 15$, meio período mais tarde, o deslocamento máximo é negativo e ocorre em $x = 20$. A corda segue refazendo seu movimento e volta à configuração original em $t = 30$. Os gráficos confirmam que o movimento é, de fato, periódico com período 30. A (10) apresenta um gráfico tridimensional de u em função de x e t , no qual ficam aparente a natureza global da solução.

Figura 9 – Gráfico de u em função de x para valores fixos de t para a corda.

Figura 10 – Gráfico de u em função de t para valores fixos de x para a corda.

Figura 11 – Gráfico de u em função de x e t para a corda.

Equação de Laplace e Poisson

6.1 Definição

A solução do estado estacionário da equação do calor em um aberto $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = D\Delta u. \quad (65)$$

é a equação homogênea

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0. \quad (66)$$

onde

$$\Delta := \sum_{i=1}^2 \partial_i^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}. \quad (67)$$

Se $f = 0$ a função $u \in C^2(\Omega)$ é harmônica. A equação (66) é a chamada de Laplace. Se $f \neq 0$, a equação é dita de Poisson, isto é,

$$\Delta u = f(x), \quad x \in \Omega. \quad (68)$$

A expressão (68) é de segunda ordem, linear e com coeficientes constantes. Similar ao desenvolvimento da equação do calor, teremos de fornecer algum tipo de condição de contorno para obter um problema bem posto.

Além da distribuição de temperaturas no estado estacionário, a equação (68) descreve diversos outros fenômenos físicos de equilíbrio como o potencial escalar de um campo vetorial conservativo. Exemplos são o campo elétrico, campo gravitacional, campo de velocidades de escoamento de fluídos.

Como não existe dependência no tempo, não temos a condição inicial, apenas condições de contorno:

Dirichlet:

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= 0 & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) &= f(x, y), & (x, y) \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

Neumann:

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= 0 & (x, y) \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial \eta}(x, y) &= f(x, y), & (x, y) \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

Robin (Combinação Linear):

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= 0 & (x, y) \in \Omega. \\ a(x, y)u(x, y) + b(x, y)\frac{\partial u}{\partial \eta}(x, y) &= f(x, y), & (x, y) \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

6.2 Solução da Equação de Laplace no retângulo

Iremos resolver o problema de Dirichlet para equação de Laplace em um domínio retangular através do Método de Fourier. Dado um retângulo $R = [0, a] \times [0, b]$, o problema de Dirichlet geral fica na forma retangular (Figura 12).

Figura 12 – Representação das 4 soluções do Problema de Dirichlet no Retângulo.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) &= 0, & (x, y) \in (0, a) \times (0, b), \\ u(x, 0) &= f_1(x), & u(x, 0) = f_1(x), 0 \leq x \leq a, \\ u(0, y) &= g_1(y), & u(b, y) = g_2(y). \end{aligned} \tag{69}$$

Por linearidade, se u_1, u_2, u_3 e u_4 são soluções dos problemas de Dirichlet

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) &= 0, & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) &= 0, \\ \text{(1) } u(x, 0) &= f_1(x), u(x, b) = 0, & \text{(2) } u(x, 0) &= 0, u(x, b) = f_2(x), \\ u(0, y) &= u(a, y) = 0. & u(0, y) &= u(a, y) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) &= 0, & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) &= 0, \\ \text{(3) } u(x, 0) &= u(x, b) = 0, & \text{(4) } u(x, 0) &= u(x, b) = 0, \\ u(0, y) &= g_1(y), u(a, y) = 0. & u(0, y) &= 0, u(a, y) = g_2(y). \end{aligned}$$

respectivamente, então $u = u_1 + u_2 + u_3 + u_4$ representa a solução geral.

Para obter a solução geral do problema de Dirichlet, basta resolver um dos quatro problemas. Resolveremos o **Problema 2** ilustrado na Fig. (13):

Figura 13 – Problema de Dirichlet no Retângulo.

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) &= 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u(x, b) &= f_2(x), \\ u(0, y) = u(a, y) &= 0. \end{aligned} \tag{70}$$

Supomos uma solução não nula na forma

$$u(x, y) = F(x)G(y). \tag{71}$$

Calculando as derivadas parciais de (71),

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) &= F''(x)G(y), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) &= F(x)G''(y). \end{aligned} \tag{72}$$

Então substituindo (72) em (66)

$$F''(x)G(y) + F(x)G''(y) = 0 \Rightarrow \frac{F''(x)}{F(x)} = -\frac{G''(y)}{G(y)} = \lambda.$$

Obtemos assim duas EDOs:

$$\begin{aligned} F''(x) - \lambda F(x) &= 0, & u(0, y) = 0 &\Rightarrow F(0) \cdot G(y) = 0, \text{ como } G(y) \neq 0, \therefore F(0) = 0, \\ F(0) = F(a) &= 0. & u(a, y) = 0 &\Rightarrow F(a) \cdot G(y) = 0, \text{ como } G(y) \neq 0 \therefore F(a) = 0. \end{aligned} \tag{73}$$

$$\begin{aligned} G''(y) - \lambda G(y) &= 0, \\ G(0) = 0. & & u(x, 0) = F(x) \cdot G(0) &= 0 \text{ como } F(x) \neq 0 \therefore G(0) = 0. \end{aligned} \tag{74}$$

1. Se $\lambda > 0$, a Eq. (73) tem solução

$$F(x) = c_1 e^{\sqrt{\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda}x}.$$

Como $F(0) = F(a) = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$.

2. Se $\lambda = 0$, a Eq. (73) tem solução

$$F(x) = c_1 x + c_2.$$

Como $F(0) = F(a) = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = 0$, resultado que não nos interessa.

3. Se $\lambda < 0$, a Eq. (73) tem solução

$$F(x) = c_1 e^{\sqrt{\lambda}ix} + c_2 e^{-\sqrt{\lambda}ix}.$$

$$F(x) = \tilde{c}_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + \tilde{c}_2 \sin(\sqrt{\lambda}x).$$

$$F(0) = 0 \Rightarrow \tilde{c}_1 = 0$$

$$F(a) = 0 \Rightarrow \tilde{c}_2 \sin(\sqrt{\lambda}a) = 0. \Rightarrow \sqrt{\lambda}a = n\pi \Rightarrow \lambda = \frac{n^2\pi^2}{a^2}.$$

Logo,

$$F_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right).$$

que representa uma outra função, esta associada ao autovalor

$$\lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{a^2}.$$

Resolvendo (74),

$$G''(y) - \lambda G(y) = 0$$

$$G(0) = 0$$

$$u(x, 0) = F(x) \cdot G(0) = 0 \text{ como } F(x) \neq 0 \therefore G(0) = 0.$$

(75)

A solução geral do segundo problema de valor inicial é conveniente escrever na forma

$$G(y) = c_1 \cosh(\lambda y) + c_2 \sinh(\lambda y) \Rightarrow$$

$$G(y) = c_1 e \cosh\left(\frac{n\pi y}{a}\right) + c_2 \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right).$$

Como $G(0) = 0 \Rightarrow c_1 = 0$.

Logo,

$$G_n(y) = \sinh\left(\frac{n\pi y}{a}\right).$$

Consequentemente $u(x, y)$ é combinação linear do produto $F_n(x)G_n(y)$, ou seja

$$u(x, y) = \sum_{n \geq 1} b_n F_n(x) \cdot G_n(y) = \sum_{n \geq 1} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi y}{a}\right). \quad (76)$$

Iremos agora calcular b_n . Para isto utilizaremos o fato de que

$$u(x, b) = f_2(x).$$

Logo,

$$u(x, b) = \sum_{n \geq 1} b_n F_n(x) \cdot G_n(y) = \sum_{n \geq 1} b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi b}{a}\right) = f_2(x).$$

Esta é a série de Fourier de senos de $f_2(x)$. Assim, pelo **Corolário** (2.1), se a função $f : [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua por partes tal que a sua derivada $f'_2(x)$ também seja contínua por partes, então os coeficientes da série são dados

$$b_n = \frac{2}{a \operatorname{senh}\left(\frac{n\pi b}{a}\right)} \int_0^a f_2(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx. \quad (77)$$

6.3 Princípio do Máximo Fraco e a Unicidade de Solução para a Equação de Laplace

Lema 6.1 (Princípio do Máximo Fraco) *Seja $\Omega \cup \mathbb{R}^2$ uma região limitada. Se $u : \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua que satisfaz a equação de Laplace em Ω , isto é, $\Delta u = 0$ em Ω , então u atinge o seu máximo e o seu mínimo na fronteira de Ω .*

Demonstração:

Seja

$$M = \max_{\overline{\Omega}} u \quad \text{e} \quad m = \min_{\overline{\Omega}} u.$$

e suponha por absurdo que $m < M$. Então existe um ponto $(x_0, y_0) \in \Omega \cap \partial\Omega$ tal que $u(x_0, y_0) = M$. Defina a função

$$v(x, y) = u(x, y) + \frac{M - m}{4d^2} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2],$$

onde $d = \operatorname{diam} \Omega$. Se $(x, y) \in \partial\Omega$, temos

$$v(x, y) \leq m + \frac{M - m}{4d^2} d^2 = \frac{3}{4}m + \frac{M}{4} < M.$$

e como $u(x_0, y_0) = v(x_0, y_0) = M$, segue que o máximo de v também é assumido em um ponto de $\Omega - \partial\Omega$, digamos em (\bar{x}, \bar{y}) . Mas, como (\bar{x}, \bar{y}) é um ponto de máximo para v , devemos ter

$$\Delta v(\bar{x}, \bar{y}) \leq 0,$$

enquanto que, pela definição de v e pelo fato de u satisfazer a equação de Laplace, para todo (x, y) temos

$$\Delta v(x, y) = \Delta u(x, y) + \frac{M - m}{4d^2} > 0,$$

uma contradição. Isso mostra que u atinge o seu máximo em $\partial\Omega$. Para provar que o mínimo de u também é atingido em $\partial\Omega$, basta observar que $-u$ também satisfaz a equação de Laplace e que $\min u = -\max(-u)$.

■

Teorema 6.1 (Unicidade de Solução para o Problema de Dirichlet) *Se o problema de Poisson*

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= f(x, y), & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) &= g(x, y). & (x, y) \in \partial\Omega. \end{aligned}$$

tiver solução, então ele possui uma única solução.

Demonstração:

Se u_1 e u_2 são duas soluções para o problema de Poisson acima, então $u = u_1 - u_2$ é uma solução para o problema de Laplace com condição de contorno homogênea.

$$\begin{aligned} \Delta u(x, y) &= 0 & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) &= 0, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{aligned}$$

Em particular, u satisfaz o princípio do máximo e portanto, como $u = 0$ no contorno $\partial\Omega$,

$$\begin{aligned} \max_{\bar{\Omega}} u &= \max_{\partial\Omega} u = 0, \\ \min_{\bar{\Omega}} u &= \min_{\partial\Omega} u = 0, \end{aligned}$$

logo $u \equiv 0$ em Ω , o que significa que $u_1 = u_2$.

■

6.4 Solução da Equação de Poisson no Retângulo

Pretendemos tratar o problema de Dirichlet para a equação de Poisson em retângulos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= F(x, y), & 0 < x < a \text{ e } 0 < y < b, \\ u(x, 0) = f_1(x), u(x, b) &= f_2(x) & 0 \leq x \leq a, \\ u(0, y) = g_1(y), u(a, y) &= g_2(y) & 0 \leq y \leq b, \end{aligned}$$

onde $F : (0, a) \times (0, b) \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função de classe C^1 que possui uma série de Fourier dupla convergindo para F , ver (FIGUEIREDO, 2007). Usando a linearidade do operador laplaciano, podemos dividir este problema em dois:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= F(x, y), & 0 < x < a \text{ e } 0 < y < b, \\ u(x, 0) = u(x, b) = u(0, y) = u(a, y) &= 0 & 0 \leq x \leq a \text{ e } 0 \leq y \leq b. \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= F(x, y), & 0 < x < a \text{ e } 0 < y < b, \\ u(x, 0) = f_1(x), u(x, b) = f_2(x) & & 0 \leq x \leq a, \\ u(0, y) = g_1(y), u(a, y) = g_2(y) & & 0 \leq y \leq b. \end{aligned}$$

O segundo problema é o problema de Dirichlet para a equação de Laplace no retângulo, que já resolvemos acima. O primeiro é a equação de Poisson com condição de Dirichlet homogênea. Para resolvê-lo, observamos que a função

$$u_{nm}(x, y) = \text{sen}\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\text{sen}\left(\frac{m\pi}{b}y\right).$$

satisfaz as condições de fronteira. Logo, se escrevermos

$$u(x, y) = \sum_{n,m=1}^{\infty} a_{nm}\text{sen}\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\text{sen}\left(\frac{m\pi}{b}y\right).$$

u será a solução se pudermos encontrar coeficientes a_{nm} tais que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = - \sum_{n,m=1}^{\infty} a_{nm}\pi^2 \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}\right)\text{sen}\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\text{sen}\left(\frac{m\pi}{b}y\right).$$

Como vimos acima, temos

$$a_{nm} = -\frac{4}{ab\pi^2 \left(\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}\right)} \int_0^a \int_0^b F(x, y)\text{sen}\left(\frac{n\pi}{a}x\right)\text{sen}\left(\frac{m\pi}{b}y\right) dx dy.$$

6.5 Aplicação

Vamos considerar o problema de Dirichlet num retângulo para o **Problema 4**:

Seja $a = 3, b = 2$ e

$$g_2(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y \leq 1, \\ 2 - y, & 1 \leq y \leq 2. \end{cases} \quad (78)$$

Solução: Sua solução é dada por:

$$\begin{aligned} u_4(x, y) &= \sum_{n \geq 1} d_n \text{sen}\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \text{senh}\left(\frac{n\pi x}{b}\right), \\ d_n &= \frac{2}{b \text{senh}\left(\frac{n\pi}{b}a\right)} \int_0^b g_2(y) \text{sen}\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dy. \end{aligned}$$

Calculando d_n , obtemos

$$d_n = \frac{-8\text{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2\pi^2\text{senh}\left(\frac{3n\pi}{2}\right)}.$$

Portanto,

$$u_4(x, y) = \sum_{n \geq 1}^{\infty} \frac{-8\text{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^2\pi^2\text{senh}\left(\frac{3n\pi}{2}\right)} \text{sen}\left(\frac{n\pi y}{2}\right) \text{senh}\left(\frac{n\pi x}{2}\right).$$

Mantendo 20 termos na série, podemos fazer o gráfico de $u_4(x, y)$ em função de x e de y , como mostra a Fig. (14) e (15). Construímos também um gráfico contendo curvas de nível de $u(x, y)$ na Fig. (16).

Figura 14 – Gráfico de u em função de x e y .

Figura 15 – Gráfico de u em função de x e y com as curvas de nível no plano xy .

Figura 16 – Curvas de nível de $u(x, y)$.

Conclusão

Este trabalho não teve como propósito tecer considerações detalhadas sobre as vantagens das principais técnicas voltadas para solução de EDPs. Percebemos que existem categorias de problemas no qual o desempenho de uma técnica é superior a das demais possíveis de serem aplicadas. Observamos que para problemas lineares dependentes do espaço e do tempo, o Método de Fourier conjuntamente com o MSV é o mais simples, o mais abrangente, aquele que agrega os conceitos mais fundamentais da matemática, caracterizando o setor da matemática chamado de Problemas de Valor de Contorno. O contorno que este trabalho segue foi meramente introduzir um dos métodos de solução de EDPs analiticamente.

Foi possível observar que o estudo das soluções analíticas das EDPs não é um processo simples, o mesmo requereu um estudo abrangente de tópicos de cálculo e análise de Fourier.

As aplicações apresentadas para algumas EDPs possibilitou qualificarmos a solução para um problema físico. Alguns pontos relevantes do MSV se mantiveram. Quando reduzimos o problema a solução de EDOs, podemos examinar o problema sob uma ótica física mais abrangente. Estudar essas equações se torna relevante pois elas são a base para a modelagem de problemas nas diversas áreas da atividade humana. O campo de estudo das equações diferenciais parciais é imensamente vasto e sua investigação para aplicá-la principalmente nos problemas de engenharia se torna de grande importância para o desenvolvimento técnico científico.

Um dos trabalhos que podem ser desenvolvidos é tratar das soluções dessas EDPs numericamente, e compará-las com suas soluções analíticas, para fazermos um comparativo de quão a solução analítica expressa realmente uma solução passível de se obter informações do comportamento físico investigado e validar o modelo numérico utilizado. Pretendemos desenvolver trabalhos futuros na aplicação desses conhecimentos no estudo de problemas na área de elasticidade e estruturas, com aplicação de EDPs á meios elásticos, utilizando métodos numéricos, como por exemplo o método de elementos finitos e os métodos espectrais que hoje possuem uma grande aplicabilidade para diversos problemas de engenharia.

Referências

- ARPACT, V. **Conduction Heat Transfer**. 1. ed. Massachusetts: Addison Wesley Publ, 1966.
- BIEZUNER, R. J. **Equações Diferenciais Parciais**. 1. ed. Belo Horizonte: Instituto de Ciências Exatas-ICEx. Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Notas de Aula, 2007.
- BIRKHOFF G.; ROTA, G. C. **Ordinary Differential Equations**,. 4. ed. [S.l.]: Joh Wiley & Sons, Inc, 1989.
- BOYCE E. W.; DIPRIMA, C. R. **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A, 2002.
- BUTKOV, E. **Conduction Heat Transfer**. 1. ed. Massachusetts, USA: Addison Wesley Co., 1968.
- CAJORI, F. The early history of partial differential equations and of partial differentiation and integration. **American Mathematical Monthly**, JSTOR, p. 459–467, 1928.
- COURANT, R.; HILBERT, D. **Methods of mathematical physics**. 1. ed. New York: Wiley Interscience Classics Edition, 1989.
- ESCOBEBO, S. M. A. **Solução numérica de equações diferenciais parciais implícitas de primeira ordem**. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2014.
- FIGUEIREDO, D. G. de. **Análise de Fourier e Equações Diferenciais Parciais**. 4. ed. Rio de Janeiro: Projeto Euclides-IMPA, 2007.
- FRIEDRICHLOEFFLER, C.; GONZAGA, B. R. Resolução de uma equação diferencial parcial pelo método de separação de variáveis no problema de condução de calor em uma barra. 2013.
- GOLZ, W. J.; DORROH, J. R. The convection-diffusion equation for a finite domain with time varying boundaries. **Applied mathematics letters**, Elsevier, v. 14, n. 8, p. 983–988, 2001.
- HSU, C.-J. An exact analysis of low peclet number thermal entry region heat transfer in transversely nonuniform velocity fields. **AIChE Journal**, Wiley Online Library, v. 17, n. 3, p. 732–740, 1971.

KREYSZIG, E. **Matemática superior para engenharia**. [S.l.]: Livros Tecnicos e Científicos, 2009.

LOEFFLER C. F; COUTINHO, F. **Soluções Analíticas de Problemas de Campo Escalar Dinâmicos Homogêneos e Não Homogêneos**. 1. ed. Vitória: Trabalho de Conclusão de Curso Engenharia Mecânica UFES, 2012.

MONÇÃO, T. d. L. F. **Análise Numérica de Problemas Envolvendo Equações Diferenciais Parciais e Equações Integrais Através de Funções de Base Radial**. Tese (Doutorado) — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ, 2012.

MURRAY, R. S. **Análise de Fourier**. 1. ed. São Paulo: McGraw Hill do Brasil, 1976.

RINCON, M. A. **Introdução ao Método dos Elementos Finitos**. Rio de Janeiro: IM-UFRJ, 2010.

RODRIGUEZ, M. *et al.* Solving dirichlet's problem in a rectangle for separate variable coefficient elliptic equations. **Applied mathematics letters**, Elsevier, v. 15, n. 6, p. 693–696, 2002.

SAGAN, H. **Boundary and eigenvalue problems in mathematical physics**. New York: John Wiley Sons, 1963.

SANTOS, R. J. Equações diferenciais parciais: Uma introdução. **Imprensa Universitária da**, 2011.

SPECK, J. **18.152 Introduction to Partial Differential Equations**. 2011. Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare). Disponível em: <http://ocw.mit.edu>. License: Creative Commons BY-NC-SA. Acesso em: 8 jan 2016.

STEPHENSON, G. **Uma introdução às equações diferenciais parciais para estudantes de ciências**. [S.l.]: E. Blucher, 1975.

STRAUSS, W. A. **Partial differential equations: an introduction**. 1. ed. [S.l.]: Joh Wiley & Sons, Inc, 1992.

VILCHES, M. A. **Equações Diferenciais: Métodos de Séries**. 1. ed. Rio de Janeiro: Departamento de Análise-IME-UERJ, 2012.